

November 1999 Rp 6.000

SMU, Madrasah Aliyah
Pesantren dan Sekolah Kejuruan

HORISON

majalah sastra

ISSN: 0125-9016

Arifin C. Noer

Kakilangit

Mursal Esten

Catatan Kebudayaan

Sutardji Calzoum Bachri

Posisi Teks dalam Teori dan Studi Sastra Dari Formalisme sampai Dekonstruksi

Tirto Suwondo ¹⁾

1. Pendahuluan

Sejarah telah membuktikan bahwa dalam teori sastra, teks sastra tidak pernah menduduki posisi yang mapan dan pasti sepanjang zaman. Selama abad ke-19, misalnya, ketika praktik sastra dikuasai oleh kaum Romantik dan Ekspresionis, perhatian utama studi sastra terfokus pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Yang menjadi tolok ukur penilaian karya sastra (*literary work*) adalah persoalan orisinalitas, jenialitas, kreativitas, dan individualitas pengarang (penulis), bukan karya sastra sendiri sebagai teks. Jadi, teks sastra (*literary text*) dianggap kurang penting, karena yang terpenting dan harus diutamakan adalah *aku* pengarang (dirinya, jiwanya, daya ciptanya, intensinya, dan sebagainya).

Pada abad ke-20, teks sastra yang semula "diabaikan" oleh kaum Romantik dan Ekspresionis itu akhirnya memperoleh posisi dan perhatian yang semestinya. Hal itu terjadi sejak munculnya Formalisme Rusia tahun 1914/1915, yang disusul oleh Strukturalisme Praha tahun 1930-an, dan terwujud pula dalam gerakan *New Criticism* di Amerika. Dapat dikatakan bahwa sejak munculnya Formalisme --sebagai reaksi terhadap Romantisisme (Ekspresionisme) pada abad ke-19-- ilmu sastra mengalami pergeseran drastis dan memasuki babak baru. Pergeseran tersebut terjadi karena para teoretikus (kritikus) menyadari bahwa sesungguhnya teks sastra merupakan fakta objektif, merupakan wilayah otonom, terlepas dari pengarang dan pembaca. Jadi, dalam studi sastra, teks sastra menjadi perhatian utama, bukan lagi hal-hal yang berkaitan dengan

pengarang dengan berbagai intensinya. Ini sesuai dengan ungkapan Dresden (Teeuw, 1991:218) bahwa yang terpenting adalah "dunia dalam kata" (*wereld in woorden, world in words*).

Kendati keyakinan otonomi sastra telah berhasil menggeser pemikiran teori sastra abad ke-19, pada masa selanjutnya (dalam abad ke-20) timbul kesadaran baru bahwa ternyata bahasa sastra tidak mampu menyajikan seluruh impian, harapan, pengalaman, dan kekecewaan manusia. Oleh karena itu, orientasi pemikiran teori sastra bergerak dari otonomi sastra ke arah pembaca yang diberi kebebasan relatif sampai absolut untuk merekonstruksi --bahkan mendekonstruksi-- teks. Jadi, teks sastra secara radikal tidak lagi diklaim sebagai wilayah otonom yang mampu memenuhi dirinya sendiri, tetapi memiliki kebergantungan yang tinggi dengan wilayah di luarnya, misalnya dengan teks-teks lain (interteks) atau dengan respon-respon pembaca. Demikian seterusnya sampai pada klaim-klaim terbaru yang muncul kemudian. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai klaim dan perdebatan itu sampai saat ini masih berlangsung. Oleh sebab itu, sangat wajar jika muncul anggapan bahwa teks sastra tidak pernah menduduki posisi yang mapan, pasti, dan langgeng sepanjang sejarah perjalanan teori sastra.

Esai ini tidak bermaksud memberikan gambaran lengkap tentang teks dalam sepanjang sejarah ilmu sastra, tetapi hanya akan menelusuri bagaimana posisi teks dalam teori sastra abad ke-20; setidaknya mulai dari pemikiran kaum formalis (1914/1915) sampai dekonstruksionis (1960/1970-an). Penentuan kurun waktu tersebut berdasarkan anggapan bahwa ilmu sastra abad ke-20 telah memiliki metode dan kerangka teori yang jelas, tidak seperti umumnya ilmu sastra tradisional. Dalam bidang studi sastra tradisional --setidaknya sampai abad ke-19-- pendekatan yang biasa digunakan adalah intuitif tanpa teori dan metode yang bersistem. Demikian juga dengan bidang studi filologi (tradisional). Bidang ini umumnya hanya melacak bentuk asli sebuah teks --satu di antaranya dengan metode *stemma*-- tanpa minat yang eksplisit terhadap teori dan metode (Teeuw, 1983:1). Oleh karena itu, dalam esai ini, perihal teks yang tidak pernah mantap tetapi selalu berubah akibat hadirnya

¹⁾ Tirto Suwondo, staf peneliti pada Balai Bahasa, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224, Indonesia

perusak seperti yang dikemukakan oleh Bowers (Teeuw, 1991:217) tidak dibicarakan.

Perlu dikemukakan bahwa sebelum pembahasan sampai pada permasalahan pokok, yaitu posisi teks dalam teori dan studi sastra abad ke-20, terlebih dahulu dipaparkan secara ringkas perihal konsep dan identitas teks sastra. Paparan mengenai konsep dan identitas teks itu perlu didahulukan karena darinya akan diperoleh gambaran yang jelas mengapa teks sastra tidak pernah menempati posisi yang mapan dan pasti sepanjang sejarah teori sastra.

2. Konsep dan Identitas Teks Sastra

Segers (1978:28) menyatakan bahwa hingga saat ini studi sastra belum berhasil memberikan batasan tentang teks sastra yang secara luas dapat diterima. Menurutnya, hal tersebut sungguh mengherankan, tetapi dapat dimengerti. Mengherankan karena sulit untuk mengharap suatu bidang ilmu tertentu dapat menjelaskan bidang ilmunya sendiri dengan istilah sedemikian rupa sehingga diperoleh konsensus yang jelas dan mapan. Dapat dimengerti karena antara teks sastra dan teks non-sastra tidak pernah ada garis pemisah yang tegas. Garis pemisah itu telah dihapus di masa lalu dan akan terus dihapuskan di masa-masa mendatang. Alasan penghapusan itu disebabkan oleh rumitnya struktur objek penelitian dan evaluasi yang selalu berubah-ubah, di samping metode yang digunakan untuk mendefinisikan konsep teks sastra terkadang menjadi faktor yang justru mengacaukan. Dikatakan demikian karena, menurut Weitz (Segers, 1978:28), konsep *seni* sifatnya *terbuka* dan tidak memungkinkan adanya definisi operasional. Sebagai contoh, mungkin orang dapat mengetahui apa yang disebut *sastra*, tetapi biasanya tidak mampu mengatakan dengan tepat apakah *sastra* itu.

Walaupun realitas menunjukkan bahwa konsep seni bersifat *terbuka* dan tidak memungkinkan adanya definisi operasional, tetapi dalam berbagai definisi dan hipotesis yang diajukan sehubungan dengan istilah *literature*, *literary*, dan *literary text*, pada umumnya teks bercirikan dua aspek (Segers, 1978:28--29). Pertama, bahwa kualitas tekstual --aspek kesastraan yang berupa deviasi dan fiksionalitas teks-- umumnya disebut sebagai elemen konstitutif sastra. Kedua, bahwa tekanan selalu ditujukan kepada nilai-nilai yang oleh para pembaca diberikan pada teks.

Jika dikaitkan dengan pendapat Ricoeur (1987:331) yang mengatakan bahwa teks adalah wacana apa pun yang ditetapkan sebagai tulisan --dan tulisan merupakan elemen konstitutif teks--, barangkali dua aspek itu hanya dapat dijelajahi melalui eksplanasi (penjelasan) dan interpretasi (pemaknaan). Eksplanasi berarti memahami struktur, yaitu relasi internal yang menentukan teks; sedangkan interpretasi berarti menafsirkan dengan cara mengikuti jalan pemikiran yang terbuka dalam teks atau menempatkan personanya ke jalan menuju arah teks.

Senada dengan konsep di atas, Lotman (1977:51--53) menyatakan bahwa sepanjang istilah teks yang dibicarakan, bagai-manapun teks tetap ditandai oleh tiga ciri. *Pertama*, teks adalah eksplisit, dalam arti diungkapkan dengan sarana tanda-tanda dan itu membedakannya dengan struktur ekstra tekstual. *Kedua*, teks adalah terbatas, dalam arti mengenal adanya awal dan akhir karena berbeda dengan struktur lain yang tidak memiliki ciri "terbatas". *Ketiga*, teks adalah terstruktur, dalam arti teks tidak mempunyai susunan yang arbitrer, tetapi mempunyai organisasi internal yang menjadikannya sebagai sebuah keseluruhan yang terstruktur.

Bertolak dari tiga ciri yang diajukan Lotman tersebut, Segers (1978:31) menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks sastra adalah seperangkat tanda-tanda verbal yang eksplisit, terbatas, dan terstruktur, yang fungsi estetikanya dominan. Fungsi estetik tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi komunikasi, minat pembaca pertama-tama diarahkan pada teks sebagai sebuah keseluruhan tanda-tanda verbal. Akan tetapi, akibat adanya dominasi fungsi estetis itu teks sastra sulit diidentifikasi karena teks tidak pernah berada dalam keadaan yang tetap dalam berbagai aspek dan kondisi. Sehubungan dengan itu, Ricoeur (1985:175--185) mengatakan bahwa jika teks sastra dapat diidentifikasi, pasti hasil identifikasi itu tidak pernah tetap (statik), tetapi selalu berubah (dinamik).

Dalam pendahuluan buku kumpulan esei yang membahas masalah *identity of the literary text*, Culler (1985:14) menyatakan bahwa memang teks sastra tidak mudah untuk diidentifikasi. Ketika para pakar (teoretikus/kritikus) mencoba merumuskan identitas teks sastra dengan berbagai cara pandang, ternyata mereka tidak berhasil memperoleh konklusi

yang sama atau identik. Akan tetapi, menurut Culler (1985:14--15), justru karena tidak memiliki apa pun yang dapat dikatakan sebagai identitas itulah teks sastra memiliki daya tarik tersendiri. Atau, dapat dikatakan bahwa “daya tarik teks sastra pada dasarnya terletak pada ketiadaannya identitas”. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dalam teori dan studi sastra posisi teks tidak pernah mapan dan pasti, apalagi langgeng. Perihal ketidakmapanan posisi teks sastra tersebut antara lain dapat ditelusuri melalui sejarah perjalanan teori sastra berikut.

3. Dari Formalisme sampai Dekonstruksi

Telah dikemukakan bahwa Formalisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap aliran Romantisisme (Ekspresionisme) yang menguasai praktik sastra abad ke-19. Para formalis -- dengan tokohnya Sjklovski, Tynjanov, dan Jakobson-- menentang kecenderungan para kritikus Rusia yang meneliti sastra semata hanya sebagai ungkapan pandangan hidup atau perasaan suatu masyarakat. Tujuan mereka ialah ingin membebaskan ilmu sastra dari kungkungan ilmu lain, seperti psikologi, sejarah, dan sebagainya.

Konsep yang dikemukakan kaum formalis ialah bahwa penelitian sastra harus dipusatkan pada ciri khas karya sastra, yaitu pada apa yang disebut *literaturnost/literariness* (aspek kesastraan). Dalam kaitan ini, distingsi (dikotomi) antara *bentuk* dan *isi* tidak berlaku lagi karena keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dilepaspisahkan. Dikatakan demikian karena apa yang biasa dikategorikan sebagai *isi* ternyata dapat didekati secara formal ketika dilihat fungsinya --yaitu fungsi puitik-- dalam penyusunan karya sastra.

Bagi kaum formalis, karya sastra pada dasarnya adalah suatu “penjum-lahan prosede”. Karena itu, dalam penilaian sastra yang terpenting adalah *prosede* atau sarana-sarana (*devices*) yang secara distingtif membentuknya. Sarana untuk bidang bunyi dalam puisi, misalnya, adalah rima, irama, matra, asonansi, aliterasi, dan sejenisnya yang tampak dalam teks itu. Sarana-sarana atau *prosede* itu bersifat individual, lepas dari fungsi referensial atau mimetik. Karena itu, secara ekstrem, oleh para formalis karya sastra diyakini sebagai sistem sarana yang kehadirannya bersifat netral (otonom), dan hubungannya dengan realitas bersifat tak langsung. Berkat keyakinannya

tentang otonomi itulah para peneliti sastra bertugas meneliti struktur sastra dalam evolusinya yang kompleks dan multidimensional; dengan anggapan bahwa setiap unsur berkaitan dengan unsur lain yang semuanya mendapatkan makna penuh hanya dalam fungsinya membangun keseluruhan. Jadi, dalam pemikiran teori formalis, teks sastra dipandang menempati posisi sentral, karena makna karya sastra pada hakikatnya dapat digali dalam koherensi struktur karya itu sendiri, yaitu dalam evolusi unsur-unsurnya.

Satu hal yang menjadi perhatian utama kaum formalis adalah apa yang oleh Sjklovsky disebut *pengasingan* (*deotomatisasi, defamiliarisasi*). Penyusunan secara artistik dari yang wajar (*otomatisasi*) menjadi aneh/asing (*deotomatisasi*) dianggap merupakan suatu proses yang paling mendasar. *Pengasingan* itu sendiri diyakini sebagai usaha melihat sesuatu dengan *cara baru*, dalam arti mendobrak sesuatu yang sudah mapan dan otomatis. Dalam analisis teks cerita, misalnya, para formalis kemudian memperkenalkan istilah *fabula* dan *suzjet*. *Fabula* adalah rangkaian motif dalam urutan kronologis; sedangkan *suzjet* adalah penyusunan artistik motif-motif akibat adanya pengasingan terhadap *fabula*, yaitu yang tampak dalam teks. Jadi, tugas peneliti adalah *menaturalisasikan, memfamiliarisasikan, atau mewajarkan* hal-hal yang *aneh, asing, atau tidak wajar* yang terdapat dalam teks. Tugas ini didasari oleh konsep bahwa pada hakikatnya evolusi sastra adalah proses penggantian otomatisasi dan pengasingan yang terus-menerus.

Berkat rumusannya yang merujuk pada evolusi kesastraan itu para formalis tidak menempatkan posisi teks sebagai sebuah tanda yang memungkinkan terjadinya suatu komunikasi antara pengarang dan pembaca. Di sinilah letak perbedaan antara Formalisme yang berkembang tahun 1914 hingga 1930 di Rusia dan Strukturalisme yang dirintis mulai tahun 1930-an di Praha, walaupun dalam studi sastra keduanya sama-sama memusatkan perhatian pada objektivitas teks. Formalisme -- terutama berkat pemikiran Sjklovzky-- secara eksplisit memperhatikan aspek sastrawi karya sastra atau hukum-hukum *imanen* evolusi sastra dan melepaskan semua sudut pandang eksternal; sedangkan Strukturalisme --terutama menurut pandangan Mukarovsky-- tidak hanya tertarik pada aspek sastrawi karya sastra, tetapi

juga pada sastra sebagai sebuah elemen dalam proses komunikasi.

Dalam kaitan itu Strukturalisme membela otonomi fungsi estetis, tetapi menolak isolasi seni (sastra). Jadi, tanda tekstual mempertahankan kemerdekaannya dengan perhatian pada proses komunikasi, yang berarti teks bukan merupakan ekspresi langsung kejiwaan pengarang, dan bukan pula merupakan refleksi kejiwaan pembaca. Pandangan ini terwujud secara gemilang setelah tahun 1946/1947 muncul tulisan Wimsatt dan Beardsley *The Intensional Fallacy* dan *The Affective Fallacy*. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Paul Vallery dan Roman Ingarden meletakkan pemahaman teks sastra pada tanggapan pembaca. Dalam kaitan ini Ingarden memperkenalkan istilah *leerstellen*, *the empty spaces*, yaitu ruang kosong yang harus diisi pembaca, walaupun teks tetap ditempatkan dalam posisi yang utama dan absolut (Teeuw, 1991:218).

Untuk memperjelas hal tersebut ada baiknya dipahami pandangan Mukarovsky -- seorang ahli semiotik-- berikut. Dengan memanfaatkan perbedaan yang dibuat oleh Saussure, yakni *signifiant* dan *signifie*, Mukarovsky membedakan *artefact* dan *esthetic object*. *Artefact* merupakan dasar material atas *esthetic object*, yakni huruf-huruf yang tercetak di kertas; sedangkan *esthetic object* merupakan representasi *artefact* dalam pikiran pembaca atau kesadaran kolektif. Karena itu, dalam hal ini, *artefact* memiliki nilai potensial. Pembentukan *esthetic object* yang berdasarkan pada *artefact* itu --yang disebut *concretization* 'kongkretisasi'-- terjadi berkat peran serta aktif pembaca (penerima). Dengan demikian, pembaca melakukan lebih dari sekedar mengisi ruang kosong dalam teks yang dibaca, sebab ia bertindak mengkongkretkan, bahkan menciptakan kembali kenyataan yang mati dalam teks melalui pembacaan kreatif ke dalam objek estetis (Teeuw, 1991:218).

Demikian gambaran singkat posisi teks dalam teori dan studi sastra menurut pemikiran formalis, strukturalis, dan dilanjutkan oleh para ahli semiotika. Dalam gambaran itu tampak bahwa posisi teks tidak pernah tetap, tetapi selalu berubah-ubah. Pada mulanya kaum romantik dan ekspresionis menganggap teks tidak lepas dari pengarang, kemudian kaum formalis meyakini teks sebagai wilayah yang merdeka dan otonom, dan selanjutnya para

strukturalis (dan semiotik) menempatkan teks sebagai tanda dalam proses komunikasi.

Pada tahun 1960-an, muncul dua teoretikus terkenal, Jausse dan Iser, yang mencoba memulai arah baru dalam studi sastra. Mereka mengajukan sebuah teori yang disebut estetika resepsi. Teori itu nyata-nyata dipengaruhi Formalisme Rusia dan Strukturalisme Praha, satu di antaranya berupa pandangan Ingarden tentang *leerstellen* atau ruang kosong yang harus diisi oleh pembaca. Secara ringkas estetika resepsi dapat disebut sebagai ajaran yang menyelidiki teks dengan dasar utama reaksi-reaksi pembaca. Bagi Jausse, nilai teks terletak pada seberapa jauh teks tersebut memenuhi harapan pembaca pada saat teks ditulis atau diterbitkan. Kesenjangan antara cakrawala harapan dan pemunculan teks baru yang mampu mengubah cakrawala harapan itu disebut jarak estetis (*esthetic distance*). Jarak estetis itu mungkin ditentukan secara historis dengan dasar reaksi publik baca tertentu dan berbagai putusan yang diisukan dalam kritik. Jadi, dalam kaitan ini, Jausse terutama berbicara tentang resepsi sebuah teks yang dimaksudkan sebagai suatu studi sejarah sastra.

Sementara itu, Iser tidak menekankan pada resepsi sebuah teks seperti yang dilakukan Jausse, tetapi lebih pada efek (*wirkung*) atau pengaruh, yaitu cara sebuah teks mengarahkan reaksi-reaksi pembaca terhadapnya. Iser yakin bahwa teks sastra tidak dapat disamakan dengan objek-objek real dari dunia pembaca atau dengan berbagai pengalaman yang dimilikinya. Kurangnya keterkaitan itu menghasilkan apa yang oleh Ingarden disebut inditerminasi. Jadi, secara luas, teks dapat diartikan sebagai inditerminasi itu; sedangkan secara sempit (internal) teks sastra dikarakterisasi oleh gap-gap atau bagian-bagian inditerminasi (*leerstellen*). Inditerminasi ini dianggap sebagai elemen dasar dalam respons estetis. Dapat dikatakan bahwa gap-gap itu merupakan faktor yang sangat penting yang muncul dari teks, dan karenanya tugas pembaca adalah mengisi gap-gap (*ruang kosong*) tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa Iser lebih memusatkan perhatiannya pada sifat atau hakikat teks sastra.

Sebagaimana diketahui bahwa estetika resepsi berorientasi pada komunikasi. Dalam hal ini teks ditempatkan dalam posisi tengah-tengah antara pengarang dan pembaca, sedangkan objek studinya adalah jaringan hubungan antara teks, pengarang, dan pembaca. Dalam

kaitan ini, teori dan sistem tanda tidak dapat dipisahkan dengan bidang estetika resepsi, karena teori itu merupakan instrumen teoretik yang penting dalam komunikasi. Akan tetapi, karena estetika resepsi juga menitikberatkan pada masalah kongkretisasi, jelas bahwa hal itu mengandung bahaya, karena masalah tersebut bisa menghilangkan hasil kongkretisasi teks itu sendiri. Inilah sebenarnya alasan mengapa dalam estetika resepsi teks tidak dipertimbangkan dalam penelitian. Namun, karena dari sudut pandang teori komunikasi masalah pembaca-teks-pengarang tidak dapat dipisahkan, maka estetika resepsi tidak hanya melacak 'fungsi yang dikehendaki' (*function intended*) sebagaimana yang dilakukan oleh kaum strukturalis, tetapi juga 'fungsi yang direalisasikan' (*realized function*) dari sebuah teks. Dalam hal ini, seperti dikatakan Jauss, ketegangan dealektik antara pembaca dan teks merupakan sesuatu yang fundamental (Teeuw, 1991:218).

Kecenderungan di atas tidak lama kemudian berubah karena Roland Barthes dan Jacques Derrida secara mengejutkan membawa pandangan baru. Dua tokoh dari kalangan dekonstruksionis ini tidak lagi melihat adanya hubungan dialektik antara pembaca dan teks, tetapi teks telah dianggap lenyap, yang ada tinggal pembaca. Bahkan, secara provokatif Derrida menyatakan bahwa "pembaca menulis teks" (Teeuw, 1991:219). Menurutnya, pada hakikatnya teks sastra tidak memiliki makna asli, nyata, objektif yang dapat diformulasikan. Usaha apa pun yang dilakukan untuk menjelaskan teks justru membuat teks itu lenyap. Dikatakan demikian karena tindak membaca pada dasarnya tidak pernah menyusun kembali makna teks yang dibaca, tetapi lebih merupakan tindak mendekonstruksi, menolak, dan mengganti dengan kata-kata lain yang pada gilirannya kata-kata itu membuka peluang bagi pembaca berikutnya untuk mendekonstruksikan lagi.

Meskipun agak berbeda, pada dasarnya gagasan Barthes senada dengan gagasan Derrida. Bagi Barthes, teks merupakan jaringan kutipan yang ditarik dari pusat budaya yang sangat beragam, yang disebut sebagai sebuah mosaik hubungan dengan kutipan teks-teks lain (interteks) (Teeuw, 1991:219). Dalam hal ini, hanya pembaca yang dapat menciptakan jaringan atau *tekstur* dari teks-teks itu. Dari bacaannya sendiri yang luas pembaca men-

ciptakan sebuah keseluruhan yang berarti atas teks-teks itu sehingga dalam penciptaan demi penciptaan tidak pernah ada kata akhir. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa teks pada hakikatnya merupakan bidang metodo-logis, yang terjadi hanya dalam suatu aktivitas produksi (dari *karya* ke *teks*) (Barthes, 1981:31, 39). Jadi, dalam pemikiran dekonstruksi, tumbuh suatu kesadaran bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu pun di luar teks, tetapi juga tidak ada makna transendental di dalam teks. Dengan demikian, pembaca sendiri yang harus mengada-kannya, yaitu dengan membongkar dan menyusun kembali teks-teks itu. Pada hakikatnya tidak ada tempat lagi bagi suatu dimensi yang tidak berhingga.

Terhadap pandangan terakhir itu, Teeuw (1991:222) menyatakan bahwa secara fundamental tidak mungkin untuk menjelaskan dan memerinci teks atau ucapan bahasa dalam bentuk apa pun. Dikatakan demikian karena dalam menjelaskan sesuatu (kata-kata) secara definitif, pada hakikatnya hanya mengganti sesuatu itu dengan kata-kata lain, yang pada gilirannya kata-kata itu juga harus dijelaskan dengan kata-kata lain lagi, demikian seterusnya. Ini secara esensial merupakan masalah yang sama dengan masalah teks yang juga tidak dapat dijelaskan. Jadi, setiap kata, setiap teks, hilang di bawah penjelasan dirinya. Namun, jika hal ini menjadi suatu keyakinan, semuanya akan menjadi ragu, sehingga kritik teks akan sia-sia, editing naskah tidak ada gunanya, analisis senantiasa bertentangan, dan interpretasi secara fundamental pun tidak lagi dimungkinkan. Jika keadaannya demikian, kata Lee Petterson (1985:55--90), berarti tidak lagi ada kritik sastra, tidak ada edisi teks, tidak ada analisis, dan tidak ada interpretasi. Yang ada hanya istirahat dalam keheningan (lihat juga Teeuw, 1991:222).

Kendati demikian, sebagaimana disarankan Teeuw (1991:223--226), meski pandangan mutakhir dekonstruksi seolah mampu menggugurkan beragam teori yang telah dibangun dalam studi sastra, diharapkan kritik (studi) teks dan kritik sastra dapat berjalan bersama. Harapan itu didukung oleh suatu realitas bahwa (1) bagaimanapun bahasa tidak hanya merupakan sebuah sistem tanda yang beroposisional, tetapi juga merupakan alat bagi tindakan;; (2) bagaimanapun teks, yang diedit dan dipublikasikan, adalah penting, karena tanpa itu kritik sastra tidak mungkin mem-

peroleh kemajuan; (3) meskipun benar bahwa teks selalu berada dalam jaringan interteks, sehingga tidak mengenal kata akhir, tetapi bagaimanapun melalui fungsinya teks tetap menciptakan sebuah dunia tersendiri; dengan demikian teks merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa teks, intertekstual tidak dapat bekerja; (4) bagaimanapun teks tetap diperlukan, karena apa yang tidak dikatakan atau apa yang dikatakan di tempat lain hanya dapat diketahui dengan membaca dan memahami apa yang dikatakan dan ditunjuk (dalam teks itu).

Demikian gambaran posisi dan kedudukan teks dalam teori dan studi sastra. Bagaimanapun juga, teks merupakan aspek penting bagi studi dan penelitian sastra, walaupun, misalnya oleh kaum dekonstruksionis, teks tidak pernah dapat diidenti-fikasi, atau bahkan lenyap, akibat adanya dekonstruksi atau pembongkaran terus-menerus.

4. Penutup

Sepanjang sejarahnya, teks sastra tidak pernah menduduki posisi yang stabil, mantap, tetap, dan abadi, tetapi selalu berubah. Ketidakmantapan teks itu disebabkan oleh cara pandang interpretasi yang berbeda-beda -- sehingga identitasnya sulit diketahui secara pasti-- sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia selaku pembaca atau konsumen sastra. Kendati demikian, satu hal yang pasti dalam teori dan studi sastra adalah bahwa teks (karya) sastra merupakan aspek yang tetap penting, bahkan vital. Dinyatakan demikian karena apa yang layak disebut studi sastra adalah studi tentang sastra, bukan studi tentang sosiologi, psikologi, linguistik, atau antropologi walaupun semua itu tidak terpisahkan.

Dengan keyakinan bahwa teks merupakan aspek vital dalam teori dan studi sastra, bagaimanapun kritik teks dan kritik sastra harus dapat bekerja sama, saling melengkapi dan menunjang. Kritik teks memberikan kontribusi bagi penentuan objek studi sastra, sedangkan kritik sastra memberikan kontribusi bagi bidang interpretasi atau pemaknaan teks (sastra).

Daftar Pustaka

- Barthes, Roland. 1981. "Theory of The Text". In *Untying The Text: A Post Structuralist Reader*. Robert Young (ed.). Boston, London, and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Culler, Jonathan. 1985. "The Identity of the Literary Text". In *Identity of the Literary Text*. Mario J. Valdes and Owen Miller (ed.). Toronto: University of Toronto Press.
- Lotman, Jurij. 1977. *The Structure of The Artistic Text*. Translated by University of Michigan. Ann Arbor: University of Michigan.
- Petterson, Lee. 1985. "The Logic of Textual Criticism and the Way of Genius". In *Textual Criticism and Literary Interpretation*. Jerome J. McGann (ed.). Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Ricoeur, Paul. 1985. "The Text as Dynamic Identity". In *Identity of the Literary Text*. Mario J. Valdes and Owen Miller (ed.). Toronto: University of Toronto Press.
- _____. 1987. "What Is a Text? Explanation and Understanding". In *Twentieth Century Literary Theory*. Vassilis Lambropoulos, David Neal Miller (ed.). New York: State University of New York Press.
- Segers, Rien T. 1978. *The Evaluation of Literary Texts*. Lisse: The Peter de Ridder Press.
- Teeuw, A. 1983. "Teori Sastra dan Penelitian Sastra". Makalah Lokakarya Pengembangan Metode Pengajaran Fakultas Sastra UGM.
- _____. 1991. "The Text". In *Variation, Transformation, and Meaning: Studies on Indonesian Literatures in Honour of A. Teeuw*. J.J. Ras and S.O. Robson (ed.). Leiden: KITLV Press.